

**ИНСОН РЕСУРЛАРИНИ СТРАТЕГИК БОШҚАРИШДА ЗАМОНАВИЙ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВА УЛАРНИ ТАТБИҚ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ**

Бекмуродов Нурали Холматович

Дценти, и.ф.н., Ўзбекистон Миллий университети

Ботирова С., Абдуллаева Х.

Магистр, Ўзбекистон Миллий университети

**СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ И ПУТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ**

Бекмуродов Нурали Холматович

доцент, и.ф.н., Национальный университет Узбекистана

Ботрова С., Абдуллаева Х.

Магистр, Национальный университет Узбекистана

**MODERN TECHNOLOGIES IN STRATEGIC MANAGEMENT OF HUMAN
RESOURCES AND WAYS OF THEIR APPLICATION**

Bekmurodov Nurali Holmatovich

National University of Uzbekistan

associate professor

Botrova S., Abdullaeva H.

Masters, National University of Uzbekistan

DOI. 10.5281/zenodo.6613039

Аннотация Мақолада инсон ресурсларини стратегик бошқариш технологиялари ўрганилган. Шунингдек, инсон ресурсларини стратегик бошқаришда замонавий технологияларини қўллаш амалиёти таҳлил этилиб, уни такомиллаштириш йўллари юзасидан тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: инсон ресурслари, меҳнат ресурслари, инсон омили, инсон капитали, персонал, стратегик бошқарув, замонавий технологиялар, инновацион ёндашув, корпоратив бошқарув, креатив бошқариш.

Аннотация В статье рассматриваются технологии стратегического управления человеческими ресурсами. Также анализируется практика использования современных технологий в стратегическом управлении человеческими ресурсами и разрабатываются рекомендации по ее совершенствованию.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, трудовые ресурсы, человеческий фактор, Человеческий капитал, личность, стратегическое управление, современные технологии, инновационный подход, корпоративное управление, креативный менеджмент.

Abstract The article discusses the technologies of strategic human resource management. The practice of using modern technologies in strategic human resource management is also analyzed and recommendations for its improvement are developed.

Keywords: human resources, human resources, human factor, Human capital, personality, strategic management, modern technologies, innovative approach, corporate governance, creative management.

Маълумки, ҳар қандай фаолият тури бошқарув асосига қурилади, чунки шу фаолиятни амалга оширишда кўзланган мақсадга эришиш, бажариладиган вазибаларни тақсимлаш, ижросини назорат қилиш, шунингдек, самарадорликка эришиш учун шу фаолиятда иштирок этувчиларни манфаатларини ҳимоя қилиш, рағбатлантириш чора тадбирлари бошқарув жараёнида ташкил этилади. Асрлар

давомида бошқарувнинг кўплаб усуллари шаклланди. Бугунги кунга келиб бозор иқтисодиёти шароитида менежментга кўплаб талаблар қўйилмоқда. Корхоналарда инсон ресурсларини бошқаришни тўғри ташкил қилиш корхоналарнинг ривожланишининг асосий омилларидан бирига айланган. Персоналга гуманистик қарашлар билан баҳо бериш XXI аср талаби дейишимиз мумкин. Бозор

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шароитида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

муносабатларининг самарали жорий этилиши ҳам биринчи навбатда инсон ресурсларидан самарали фойдаланишга боғлиқ.

Мамлакат иқтисодиёти ривожланишининг замонавий босқичида инсон ресурсларига корхонанинг бозордаги фаолияти муваффақиятини белгилаб берувчи энг муҳим омил сифатида қаралмоқда. Доимий тарзда ўсиб бораётган рақобат корхоналарга нафақат “корпоратив инсон капитали”га бўлган муносабатларини қайта кўриб чиқиш ва инсон ресурсларини бошқариш соҳасида тизимли қарорлардан фойдаланишни, балки ходимларга таъсир самарадорлигини доимий тарзда ошириш йўллари ва усулларини излаб топишни тақозо этмоқда. Шу сабабли корхоналарда инсон ресурсларини бошқариш нафақат тизимли, балки инновацион ёндашувни талаб этади.

Бугунги кунда мамлакатимизда юз бераётган ижтимоий-иқтисодий жараёнлар меҳнат соҳасида бошқаришни ташкил этишга бўлган анъанавий ёндошувларни, умуман ташкилотлар ва алоҳида олинган ходимнинг меҳнат ва ижодий салоҳиятини максимал даражада тўлиқ амалга оширишга йўналтирилган янги бошқарув концепцияларини илмий асослашни заруратга айлантормоқда.

Иқтисодиёт ривожланишининг замонавий босқичида корхона фаолияти самарадорлигини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири инсон омили, ҳар бир ходимнинг яширин психологик, ҳатти-ҳаракат ресурсларидан фойдаланишни фаоллаштириш ҳисобланади. Бу айниқса, ишлаб чиқариш корхоналарига тегишли бўлиб, бундай корхоналарнинг кескин рақобат шароитида муваффақиятга эришиши ташкилотнинг креативлигига, маҳсулот ассортиментининг доимий тарзда ривожланишига, нарх сиёсати, корхонада шакланган психологик муҳитга боғлиқ. Ушбу масалаларга корхона персоналини фаол жалб этмасдан, ҳар бир ходимнинг қобилияти

ва ижодий қирраларидан самарали фойдаланмасдан ижобий натижага эришиб бўлмайди.

Инсон ресурсларини бошқариш стратегияси ташқи муҳит тақдим этадиган имкониятлар ва ички манбалар; ташкилотга рақобатчилардан барқарор устунликни таъминлай оладиган компетенцияларни аниқлаш ҳисобга олинган ҳолда ишлаб чиқилган. Инсон ресурсларини бошқариш стратегияси қуйидагилдарни ўз ичига олади: ривожланиш нуқтаи назарини шакллантириш, стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Бунда ташкилот айна пайтда бўлган ҳаётийлик даври босқичини аниқлаш муҳим аҳамият касб этади.[1]

XXI аср - интеллектуал технологиялар асри. Ҳеч бир соҳа йўқки, технологиялар кириб бормаган. Ишлаб чиқаришдан тортиб бошқарувгача технологияларидан кенг фойдаланилмоқда. Жумладан инсон ресурсларини бошқаришда ҳам замонавий технологиялардан фойдаланиш давр талабига айланмоқда. Корхона ва ташкилотларнинг, давлат идораларининг аксариятида бошқарув тизимлари эскича кўринишда. Бу эса иш сифатини пасайишига, қоғозбозликнинг ортишига ишчилар меҳнатининг субъектив баҳоланмаслигига, олиб келмоқда. Жамиятда, саноатда технологиялар, инновацияларнинг кўпайиши бошқарув тизимларини модернизациялашни талаб қилмоқда.

Бугунги пандемия даврида айниқса HR бошқарувида замонавий технологияларга бўлган талаб сезиларли даражада ортди. Маълумки, аксарият ташкилотлар карантин сабабли ходимлар фаолияти масофавийга ўтказилди. Бундай вақтда кадрлар бошқаруви янада мураккаблашди. Меҳнатга ҳақ тўлаш, меҳнат унумдорлигини баҳолаш, ходимларни ишга қабул қилиш, ишдан бўшатиш, ходимларни рағбатлантириш каби босқичларда яхлит тизим этишмаслиги кўп корхоналарда

кузатилди. Корхона ва ташкилотлар HR тизимларини тубдан ислоҳ қилиш корхона ривожининг асосий омилига айланган. Тизимни тўлиқ электронлаштириш шаффофликни таъминлашга, вақт сарфини ва харажатларни тежашни таъминлайди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ташкилотда инсон ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш бугунги кунда долзарб аҳамият касб этади.

Инсон ресурсларини бошқаришни модернизациялаш янги соҳа. Технологиялар ривожлангани сари улардан бошқарувда фойдаланиш самарадорлигини ўрганиш билан соҳа кенгайиб бораверади. Шунга қарамасдан инсон ресурсларини стратегик бошқариш соҳасида етарлича изланишлар олиб борилган. Хусусан россиялик олим П.Евенок ходимларни бошқаришда тўртта концепцияни илгари суради. Евенонинг фикрича, XIX аср охиридан ҳозирги кунга қадар инсон ресурсларини бошқариш тўртта кўринишда намоён бўлади.

Инсонларнинг билим ва малакаси, кўникмалари ва қобилиятлари корхона фаолиятининг муҳим омили ҳисобланган ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг замонавий босқичида инсон ресурсларини бошқариш тизимининг назарий ва амалий масалалари, ташкилотни бошқариш тизимида инсон омилнинг ўрни ва аҳамияти мамлакатимиз ва хорижлик олимлар томонидан кенг ўрганилган.

Бошқарув соҳасидаги замонавий тенденцияларни таҳлил қилиш натижасида шундай хулосага келиш мумкинки, XXI асрда инсон ва унинг имкониятлари, менежмент, у ҳал этадиган вазифалар ва қўллайдиган методлари тўғрисидаги тасаввурлар кескин ўзгармоқда. Бошқача қилиб айтганда, бошқарув парадигмасининг алмашуви юз бермоқда.

Инсон ресурси бу кенг маънода инсон салоҳияти, яъни жисмоний, руҳий ва маънавий заҳиралар мажмуи бўлиб, зарурият туғилганда улардан фойдаланиш мумкин. [2]

Бошқарув объекти сифатида инсон ресурслари ҳақидаги тасаввур ижтимоий муносабатларнинг ривожланиб бориши, илмий ва эмпирик билимларнинг тўпланиб бориши билан ўзгариб боради. Ўтган юз йил давомида бошқарув объекти сифатида менежмент назариясида инсон ресурсининг базавий антропологик модели жисмоний инсондан ижтимоий инсонга, кейинчалик эса индивидуал, трансперсонал ва стохастик инсонга ўзгарди.

Ташкилотда инсон ресурсларини бошқариш бошқарувчи ва бошқарилувчи объектларнинг ўзаро таъсири билан боғлиқ бўлиб, у ишлаш қобилиятини сақлаб қолиш, қўллаб қувватлаш ва ижтимоий тизим ривожланишини таъминлайди. Бошқарув тўғрисидаги билим бошқарув фаолияти самарадорлигининг ошишига олиб келувчи бошқарув усуллари танлаш имконини беради.

Инсон ресурсларини бошқариш назарияси ва амалиётида тўртта базавий концепция ажратиб кўрсатилади :[3]

- меҳнат ресурсларидан фойдаланиш;

- персонални бошқариш;
- инсон ресурсларини бошқариш;
- инсонни бошқариш.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, инсон омилига иқтисодий ҳаёт субъекти сифатида тасаввурларнинг узоқ муддатли ривожланиш натижаси ўлароқ “ишчи кучи”, “меҳнат ресурслари”, “меҳнат салоҳияти”, “инсон омили”, “персонал” ва “инсон ресурслари” каби тушунчалар юзага келди. Шу нуқтаи назардан корхона персоналига назарий қарашларнинг эволюцияси ва уларга таъсир қилган бир қатор омиллар мавжуд (1-жадвал).

1-жадвал

Иқтисодий ҳаёт субъекти тўғрисидаги тасаввурнинг ривожланиш эволюцияси [4]

Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шароитида иктисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман

Атамалар	Фандаги фаол фойдаланиш даври	Инсон ҳақидаги тасаввурнинг акс эттирилиши	Вужудга келиш омиллари
Иш кучи	XIX аср ва ҳозирги давр	Инсон – меҳнат жараёнида унумли фойдаланиш мумкин бўлган қобилиятлар ва сифатлар эгаси сифатида	Ишлаб чиқаришнинг шахсий омилини белгилаш ва ҳисобга олишнинг зарурлиги
Меҳнат ресурслари	XX аср 20-йиллари ва ҳозирги вақт	Инсон – ташқи бошқарувнинг пассив объекти, режалаш – ҳисоблаш бирлиги сифатида	Иктисодиётни марказлашган бошқаруви шароитида ишчи кучини, такрор ишлаб чиқариш кўрсаткичларини ўлчаш зарурлиги
Меҳнат салоҳияти	XX аср 70-80 йиллари ва ҳозирги вақт	Инсон – меҳнат соҳасидаги ўз эҳтиёжлари ва қизиқишлари билан ажралиб турувчи субъект сифатида	Шахсий омил билан боғлиқ имкониятларни фаоллаштириш ва самарали фойдаланиш зарурлиги
Инсон омили	XX аср 80-йиллар охири, 90-йиллар боши ва ҳозирги вақт	Инсон – ижтимоий ишлаб чиқаришнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи, унинг унумдорлигини ошириш воситаси	Ижтимоий-сиёсий шарт-шароитлар, шахсий омил самарадорлигини ошириш зарурлиги
Инсон капитали	XX аср 90-йиллар боши ва ҳозирги вақт	Инсон – энг самарали қўйилмалар объекти ва уларни билимлар мажмуига айланттирувчи ва бундан кейин ундан фойдаланишни мақсад қилиб қўйган субъект сифатида	Инсон қадриятини ва инсон иктисодиётига сарфланган инвестицияларнинг ишлаб чиқариш хусусиятини эътироф этиш

Меҳнат ресурсларидан фойдаланиш концепциясида инсон – ўз шахсидан ажратилган маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва шу учун ҳақ олувчи бошқарилувчи объект ҳисобланади. [2]

XX асрнинг бошларида шаклланган ходимлар хизмати қайд этиш ва ҳисобга олиша функцияларини бажарганлар ва кадрларни бошқариш меҳнатни ва иш ҳақини ташкил этиш билан тенглаштирилган. У даврдаги ташкилотнинг моҳияти механик муносабатлар – қоидалар, процедура ва усуллар мажмуидан иборат бўлиб, улар асосида ташкилот механизм сингари аниқ фаолият кўрсатиши мумкин бўлган.

Инсон ресурсларини бошқариш концепцияси ташкилот олдида турган

мақсадларга эришиш учун инсон ресурсларини ўстиришга асосланади. Бундай шароитда ходимларни ўқитиш ва малакасини ошириш инсон ресурсларини бошқаришнинг асосий функцияларига айланади. [3]

Маълумки, бош мия иши табақалаштириш ва тор ихтисослашувга эмас, балки тизимлилик ва комплекслиликка асосланади. Бундай ҳолатда ахборотлар тўлиқ бўлмаган шароитда сифатли қарорлар қабул қилиш имконияти юзага келади.

Инсон ресурсларини бошқариш назарияси ва амалиёти ривожланиши жараёнининг тизимлаштирилиши кўйидаги жадвалда келтирилган (2-жадвал).

2-жадвал

Инсон ресурсларини бошқариш назарияси эволюцияси [2]

Тадқиқ этилаётган тавсифлар	Инсон ресурсларини бошқариш концепцияси
------------------------------------	--

	Кадрларни бошқариш	Персонални бошқариш	Инсон ресурсларини бошқариш	Инсонни бошқариш
Технология рамзи	Механизм	Организм	Мия	Компас
Маҳсулот	Оддий	Стандартлаштирилган, нисбатан мураккаб	Мураккаб, “аниқ миждога мўлжалланган”	Ўзига хос (уникал)
Бошлиқнинг самарали тури	Авторитар	Етакчи (Лидер)	Тренер	Коуч
Хатти-ҳаракатнинг самарали тури	Инсон-функция	Инсон-манипулятор	Инсон-ҳамкор	Инсон-креатив (ижодкор)

Инсонни бошқаришнинг янги концепцияси ҳозирги кунда шаклланиш босқичида бўлиб, ўз қиммати ва аҳамиятига эга инсон ресурсини капиталлаштиришга қаратилган. Бундай ҳолатда ташкилот кенг маънодаги маданий феномен сифатида намоён бўлади. Маданият эса ички ва ташқи уникал реалликни ташкил этиш жараёни сифатида аниқланади. У ташкилот ходимлари ва уларнинг ҳамкорлари томонидан қўллаб-қувватланадиган маънолар тизимини юзага келтиради.

Янги юзага келаётган шароитда бошқарув технологиясининг рамзи бўлиб компас майдонга чиқади. У “бизнинг йўналиш ва мақсадларни танлаш ҳуқуқимизни ва ҳеч қачон ўзгармайдиган, универсал, абадий ва ўз-ўзидан аён табиий қонунлар ва тамойилларга амал қилишимизни ўзида акс эттиради” [5]. Бундай ташкилот қисман хаотик муҳитда фаолият кўрсатади. Унда инсонлар ва ташкилотларнинг бирлашиши қизиқишлари, базавий қадриятлари, уникалиги, фойдаси ва аҳамияти бўйича амалга ошади. У “истеъдод, виждон ва эҳтиёжлар асосида истеъмоли билан мувофиқлаштирилган ўзига хос маҳсулот ишлаб чиқаради”.

Замонавий бошқарув назарияси ва амалиётида учта бошқарув тури ажратиб кўрсатилади [6]:

- йўриқномалар бўйича бошқарув;
- мақсадлар бўйича бошқарув;
- менежмент-ўрганиш.

Йўриқномалар бўйича бошқарув кадрларни бошқариш концепцияси доирасида амалга оширилиши мумкин. Йўриқномалар бўйича бошқарув ходимлар ривожланишининг паст даражаси туфайли бажарилаётган иш доирасида мустақил қарор қабул қилиш имкониятининг мумкин эмаслиги билан тавсифланади. Бундай ҳолатда йўриқномага тўлиқ амал қилиш ва тегишли тарзда мукофотлаш инсонга стандартларда белгиланган вазифани керакли сифат даражасида бажариш имконини беради.

Бугунги кунда бошқарувнинг янги тури – креатив бошқаришни жорий этиш зарурияти юзага келмоқда. Бу бошқарув ходимларнинг истеъдодлилиги ва уларнинг бошқарув жараёнларига жалб этилганлиги билан тавсифланади.

Креатив бошқариш асосида компетентли ва ишлаб чиқариш жараёнларига жалб этилган мақсадга эришиш учун нима ўрганиш лозимлигини онгли равишда танлаган инсоннинг доимий равишда ўз-ўзини ўргатиш жараёни ётади. Бундай бошқарув турига ўтиш имконияти XXI асда инсон ривожланишининг юқори даражаси, унинг уникал билимлари, фаол ўз-ўзини бошқариши, ўз-ўзига ўргатиши, мотивация, креатив ташкилотлар шаклланиши ва ривожланиши жараёнидаги масъулияти ва уларга жалб этилганлиги билан изоҳланади. Бундай ташкилотлар энг юқори маънавий эҳтиёжларни амалга ошириш учун

**Международная научно-практическая конференция «Процессы цифровой трансформации в экономике, финансах и управлении в условиях пандемии»
“Пандемия шаронтида иқтисодиёт, молия ва бошқарувда рақамли трансформация жараёнлари”
мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман**

ижодий ишга жалб этилган кишилар манфаатларини боғловчи бўғин ҳисобланади ва иккита муҳим вазифани бажаради – муҳитни шакллантиради ва бир вақтнинг ўзида унга киришиб кетади.
[7]

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдурахмонова Г. Инсон ресурсларини бошқариш. Т.: - 2021. 368 б
2. Губанова С.Е., Внучков Ю.А., Михайлова Л.В. Эволюция управления человеческим ресурсом организации. //Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. – М.: 2017. - №4. – С.48
3. Желтенков А.В., Козлова Е.Г., Афанасьева А.Ю. Управление трудовыми ресурсами. М.: ИИУ МГОУ, 2011. – С.26.
4. Социально-трудовые отношения и социальная защита населения в условиях рыночных реформ. /Под.ред. акад. Абдурахманова Қ.Х. – Т.: Изд-во РЭА им. Г.В. Плеханова. - 2005. – с. 7.
5. Кови С.Р. Эпоха мудрости //Razlib.ru: библиотека обучающей информационной литературы. URL: http://www.razlib.ru/psihologija/vosmoi_navyk_ot_yektivnosti_k_velichiyu/p10.php
6. Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 4. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С.139.
7. Арсеньева Н.В., Селиванова И.В. Корпоративная социальная ответственность как средство повышения деловой репутации организации // Научные труды (Вестник МАТИ). – 2014. – № 23 (95). – С. 172.